

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 407 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibdullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	

O'ZBEKISTONDA MEHNAT RESURSLARI BANDLIGINI TA'MINLASHDA FAOL BANDLIK SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'LLARI

Rasulov Shavkat Sharof o'g'li

Jizzax politexnika instituti

ORCID: 0000-0002-2097-2179

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehnat resurslari o'sishi va uning tarkibiy o'zgarishi hamda iqtisodiyotda bandlik dinamikasi tahlil qilinib, ulardan unumli foydalanish yo'llari bo'yicha fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: aholi, mehnatga layoqatli yoshdagi aholi, mehnat resurslari, ish bilan bandlik, bandlik darajasi, ishsizlar, ishsizlik darajasi, ish o'rinlari.

Abstract: This article analyzes the growth of labor resources and its structural changes, as well as the dynamics of employment in the economy, and provides feedback on how to use them effectively.

Key words: population, working age population, labor resources, employment, employment rate, unemployed, unemployment rate, jobs.

Аннотация: в данной статье анализируется динамика роста трудовых ресурсов и их структурных изменений, а также занятости в экономике и описываются способы их продуктивного использования.

Ключевые слова: население, население трудоспособного возраста, трудовые ресурсы, занятость, уровень занятости, безработные, уровень безработицы, рабочие места.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 martdagi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5975-son, 2020 yil 3 apreldagi "Koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5978-son va 2020 yil 18 maydagi "Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash buyicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5996-son farmonlari, 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarori hamda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida mamlakatimiz iqtisodiyotini innovasion rivojlantirish, faol investisiya siyosatini izchil davom ettirish, yangi zamonaviy korxonalar tashkil etish, tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash orqali aholining ish bilan bandligini va munosib daromad topishlarini ta'minlash vazifalari belgilangan.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, hamda mehnatkashlarni moddiy farovonligini yuksaltirish nafaqat iqtisodiy sohadagi, balki ko'p jihatdan ijtimoiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bevosita bog'liqdir. Aynan inson omili bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar, ya'ni insonlarning mehnat sohasidagi ma'naviyati, ularning bilim va ilmiy salohiyati, qobiliyati, iqtisodiy faolligi kabilar iqtisodiy taraqqiyot, farovonlik va mamlakatlar xafsizligini ta'minlovchi omillar qatoridan biridir. Aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, aholining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, O'zbekistonda fuqarolarning mehnat va tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, aholini ishsizlikdan himoya qilishni ta'minlash sohasida ijtimoiy kafolatlar berish va aholini ishsizlikdan himoya qilishni ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi (Murojaatnoma, 2020)[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mehnat va mehnat resurslarining nazariy asoslarini shakllantirishga oid tadqiqotlar bir qator jahon olimlarining ishlari bilan bog'liq. Avvalo, "mehnat resurslari" iqtisodiy atamasiga qonunchilik bahosini berish zarur. O'zbekiston Respublikasining "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi qonunining 3-bandiga muvofiq: "Mehnat resurslari deganda, mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi hamda mehnatga layoqatli yoshdan kichik va yoshi kattaroq band bo'lgan shaxslar tushuniladi" [2].

I.M.Aliev, N.A.Gorelov va L.O.Ilnalar ta'rifiga ko'ra: "Mehnat iqtisodiy resurslarning bir turi sifatida shaxs yoki bir guruh odamlarning tovar va resurslar ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini tavsiflaydi. Ishchi kuchi ostida insonning mehnat qobiliyati, ya'ni hayotiy ne'matlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan jismoniy va aqliy sifatlar majmui tushuniladi. Bu xislatlarning tashuvchisi jamiyat boyligining asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi, birlamchi omili bo'lgan mehnatkashdir. Mehnat resurslari mamlakat aholisining mehnatga layoqatli yoshiga etgan, xalq xo'jaligida mehnat qilish uchun zarur jismoniy rivojlanish va aqliy qobiliyatlarga ega bo'lgan qismidir [3].

Mehnat resurslari bilan ta'minlash muammolari O.E.Podverbnix va S.M.Samoxvalovning asarlarida o'rganilgan: "Ishchi kuchi bilan ta'minlash siyosati mahalliy ma'muriy-hududiy birliklarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini tartibga solishning muhim elementi hisoblanadi. Mehnat resurslarining barqaror oqimi va ularning iqtisodiyotga taqsimlanishini ta'minlashda munisipalitetning roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki strategik xarakterdagi ishlab chiqarish, iqtisodiy, moliyaviy va investisiya qarorlarining muhim qismi munisipalitetning ma'muriy vakolatlari bilan ajratilgan mahalliy hududlarda amalga oshiriladi [4].

Turli olimlarning mehnat, mehnat resurslari va ularning hududlar bo'yicha taqsimlanishiga oid tadqiqotlarining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish asosida quyidagi umumlashma va xulosalar chiqarish mumkin. "Mehnat" va "mehnat resurslari" tushunchalari bir xil emas. Agar mehnat shaxs yoki odamlar guruhining tovar va resurslar ishlab chiqarish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini tavsiflasa, mehnat resurslari xalq xo'jaligida ishlash uchun aqliy qobiliyatlar, mehnatga layoqatli yoshga etgan va zarur jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan mamlakat aholisining qismidir. Bundan tashqari mehnat resurslari mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi va mehnatga layoqatli yoshdan kichik va yoshi kattaroq band bo'lganlardir. Shunday qilib, insonni mehnatga jalb qilishning asosiy mezonini uning mehnat qobiliyatidir. O'z navbatida, mehnat resurslarini rivojlantirish yo'llari ularning mintaqaviy taqsimlanishidan, shuningdek, o'sishidan iborat bo'lgan iqtisodiy manfaatlar bilan belgilanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada iqtisodiy tadqiq etish metodologiyasi, tizimli tahlil, monografik tahlil, taqqoslash, guruhlash, ekspert baholash, iqtisodiy-statistik kabi usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, aholi bandligi va turmush sifatini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish kabi masalalarga alohida ahamiyat berilmoqda. Iqtisodiy o'sish, aholi bandligi va turmush sifati, inson kapitali rivoji ta'lim tizimining rivojlanish darajasi, sifati va raqobatbardoshligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq.

Aholini ish bilan bandligining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga xos xususiyatlar, shu jumladan, ish bilan bandlik turlari, kasb-malaka guruhlari bo'yicha taqsimlashdagi qonuniyatlar kishilarning yoshi va jinsi bo'yicha farqlanishi bilan ifodalandi. Demografik o'zgarishlar sababli O'zbekistonda ishchi kuchi resurslari soni yil sayin ortib bormoqda. Bu respublikamizda demografik vaziyat murakkabligidan dalolat beradi. Chunki, mehnat bozorida demografik "bosim"ning ortishi yoshlarni ish bilan ta'minlash muammosini kuchayishiga sabab bo'ladi.

1-rasm. O'zbekistonda 2015-2022 yillarda doimiy aholi, shahar va qishloq aholi sonining o'sish tendensiyalari [5].

Mamlakatimizda aholi soni so'nggi yillarda ya'ni 2022 yilda 2015 yilga nisbatan 4248,8 ming kishiga ortgan. Bu borada shaharlik aholi soni muntazam ko'payib borayotganini alohida aytib o'tish kerak. Masalan, 2015 yilda shahar aholisi 15748,0 ming kishini tashkil etgan bo'lsa 2022 yilga kelib esa 17935,8 foizni, jami aholi soniga nisbatan 50,8 foizli ulushga teng kelmoqda. Ta'kidlash o'rinliki, shaharlik aholi soni 2015 yilda jami aholi soniga nisbatan 50,7 foizni tashkil etgan edi. Mehnat bozori egiluvchanligini ta'minlash hisobiga nostandart ish bilan bandlik turlari kengayib borayotganini bunga asosiy sabab sifatida keltirib o'tish mumkin (1-rasm.). Aholining ijtimoiy foydali faoliyatda qatnashishi bo'yicha jins-yosh guruhleri ijtimoiy-demografik guruhleri, deb qabul qilingan. Jins va yoshi mehnat resurslarining aholi soniga nisbatan ulushi esa 56,4 foizdan 55,9 foizga tushgan. Bu respublikamizda demografik vaziyat murakkabligidan dalolat beradi. Chunki, mehnat bozorida demografik "bosim"ning ortishi yoshlarni ish bilan ta'minlash muammosini kuchayishiga sabab bo'ladi. Mehnat bozori egiluvchanligini ta'minlash hisobiga nostandart ish bilan bandlik turlari kengayib borayotganini bunga asosiy sabab sifatida keltirib o'tish mumkin.

Aholining ijtimoiy-foydali faoliyatda qatnashishi bo'yicha jins-yosh guruhleri ijtimoiy-demografik guruhleri, deb qabul qilingan. Jins va yoshi bo'yicha ish bilan bandlikni hisobga olish maqsadida quyidagi ijtimoiy-demografik guruhlarini ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq: erkaklar, ayollar, yoshlar (16-29 yoshgacha) o'rta yoshlilar (30-49 yoshgacha), pensiyaga chiqish arafasidagilar (50 yoshdan oshgan), pensiya yoshidagi kishilar va boshqalar. 2020 yil 8 iyun kuni O'zbekiston Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini-o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatga ko'ra, 2020 yil 1 iyuldan boshlab O'zbekistonda fuqarolarning o'zini o'zi band qilish bo'yicha faoliyat turlari 67 tagacha kengaytirildi. Shuningdek, o'zini o'zi band qilgan shaxslar 2020 yil uchun ijtimoiy soliqni ishlagan vaqtidan qat'i nazar bazaviy hisoblash miqdorining kamida 50 foizini to'laydi. Mazkur tushum to'liq holda byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasiga yo'naltiriladi. Shunga ko'ra yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT)lar uchun o'rnatilgan tartibda pensiya hisoblash uchun daromad hajmi aniqlanadi. Keyingi yillarda ishsizlik muammosini hal etishga qaratilgan chora-tadbirlarni hayotga tatbiq etish orqali qator ijobiy natijalarga erishilmoqda. Xususan, ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan islohotlar haqida alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. "Har bir yoshga bir gektar" loyihasi yurtboshimiz topshirig'iga asosan hokimliklar, sektor rahbarlari va mutasaddi tashkilotlar hamkorligida amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida 2020 yilning II choragida respublikamiz bo'ylab jami 25 ming gektardan ziyod er maydonlari yoshlarga ajratildi. Shundan 1277 gektar sabzavot, 1787 gektar poliz mahsulotlari, 10296 gektar dukkakli ekinlar, 7727 gektar boshqoli don ekinlari, 391 gektar kartoshka ekish va 3 866 gektar er bog' yaratish uchun ajratib berildi. Respublikamizda vaqtincha ishsizlikning sababi – ishchiga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblikka bog'liq. Ish bilan band bo'lmagan aholining katta qismi malakasiz xodimlar va mehnat bozoriga birinchi marta chiqayotgan yoshlarni tashkil etmoqda. Shuning barobarida iqtisodiyot tarmoqlarida yuqori malaka va ish tajribasiga ega bo'lgan kadrlarga talab ortib bormoqda. 2020 yil 11 avgust kuni Prezidentimiz tomonidan imzolangan "Kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror ham aholimizni tadbirkorlik faoliyatiga yanada keng jalb qilish va qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Inson ijtimoiy-iqtisodiy mazmunga ega bo'lgan faoliyat bilan mashg'ul bo'lishi natijasida band kishiga aylanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 24 maydagi «Ishga joylashtirishga muhtoj, mehnat bilan band bo'lmagan aholini hisobga olish metodikasini takomillashtirish to'g'risida»gi 106-son qaroriga asosan ish bilan band bo'lgan aholi tarkibi aniqlangan. Ishchi kuchi resurslari balansiga ko'ra, ish bilan band aholi tarkibi iqtisodiyotning rasmiy sektorida bandlar, iqtisodiyotning norasmiy sektorida bandlar va mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun chet elga ketgan shaxslardan iborat. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizda yuqorida ko'rsatilgan toifadagi band bo'lgan aholi soni ortib bormoqda. Norasmiy bandlik deb fuqarolarning hech qanday rasmiy ro'yxat, ruxsatnoma va huquqiy asosga ega bo'lmagan mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga aytiladi. Shuningdek, ushbu bandlik huquqiy-iqtisodiy kafolatlanmagan va ijtimoiy himoyalangan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 14 martdagi «Aholi sonining tanlanma statistik kuzatuvini tayyorlash va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 71-son qaroriga asosan yurtimizda aholi soni bo'yicha tanlanma kuzatuv asosida tahlillar olib boriladi. Shuni inobatga olgan holda, joriy yilda ish o'rniga ega bo'lgan ehtiyoj parametrlari mehnat bozorining amaldagi tamoyillarini o'rganish, ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif balansiga ta'sir etadigan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish omillari tahlili asosida aniqlandi. Bunda iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgartirishlar, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangilash natijasida bo'shab qoladigan xodimlar hisob-kitobiga alohida e'tibor qaratildi.

1-jadval. O'zbekistonda mehnat resurslari (ming kishi).

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mehnat resurslar soni	18666,3	18829,6	18949	19158,2	19334,9	19517,5
Iqtisodiy faol aholi soni	14357,3	14641,7	14876,4	14797,4	14980,7	15038,9
Ish bilan band aholi soni	13520,3	13273,1	13541,1	13236,4	13538,9	13706,2
Ishsizlar soni	837	1368,6	1335,3	1561	1441,8	1332,7

Mehnat bozorida demografik omilning sezilarli va bevosita ta'siri saqlanib qoldi. 1-jadval ma'lumotlariga asosan demografik tahlil natijalariga ko'ra, 2017 yil boshida mehnat resurslari soni 18666,3 ming kishini, shunday iqtisodiy faol qismi 14357,3 ming kishini va ularning o'sishi mos ravishda 2,2 foiz va 2,5 foizni tashkil etadi. Jadvaldan ko'rinib turganidek, 2017-2022 yillarda mehnat resurslari soni 18666,3 ming kishidan 19517,5 ming kishiga ko'paydi. Bu davrda iqtisodiy faol aholi soni 6,1 foizga ko'paydi va 2022 yilda mehnat resurslari tarkibidagi ulushi 74,3 foizdan 74,5 foizga oshdi. Ish bilan band bo'lgan aholi sonining ham ko'payishi kuzatildi, 2022 yilga kelib 13706,2 ming kishiga etdi. Shu bilan birga, 2022 yilda ishsizlar soni 1332,7 ming kishiga ortdi. Respublikamizda «Ish o'zni tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash» Davlat dasturining prognoz parametrlari tarmoqlar bo'yicha bandlik yo'nalishlari va hududlar bo'yicha ishga joylashishga bo'lgan ehtiyoj, ayniqsa, ilk bor mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni, iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlar va ko'p mehnat talab etadigan ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya qilish natijasida bo'shagan xodimlarni, shuningdek, sanoat, qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini, xizmat ko'rsatish sohasi, xususiy biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish natijasida ishchi kuchiga bo'lgan talabdan kelib chiqib belgilanadi.

O'zbekistonda aholi iqtisodiy faollik darajasi o'sish hajmi 2010 yilga nisbatan 2022 yilda o'sish kuzatilgan bo'lsada, unga mos ravishda ishsizlarning undagi ulushi o'sish tendensiyasiga ega bo'lib bormoqda. 2010 yilda ishsizlik darajasi 5,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2022 yilga kelib 8,9 foizga o'sgan. Eng yuqori o'sish esa 2020 yil bilan ya'ni global pandemiya bilan bog'langan holda 10,8 foizni tashkil etgan. Aholi bandligi esa 2010 yilda 70,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda esa bandlik 73,7 foizni qariyb mutloq ko'rsatkichda 3 foizga o'sgan. Bunday mos tendensiya 2017 yildan boshlab kuzatilgan.

Odamlarning kambag'al qiluvchi yana bir sabab, bu ularga me'ros qolgan mol-mulkning yo'qligi yoki uni g'oyat kamligidir. Kam miqdorda qolgan, mol-mulkdan qo'shimcha daromad olish koeffitsienti judayam past.

Kambag'allikning tasodifiy, ya'ni tabiiy texnogen (zilzila, suv toshqini, qurg'oqchilik, yong'in, iqtisodiy ob'ektlardagi katta texnik avariylar) tabiiy va tug'ma nogiron bo'lib qolish kabi hodisalar ham yuzaga keladi. Kambag'allikni sub'ektiv ya'ni ishlarni o'ziga bog'liq jihatlari ham bor. Shunday kishilar ham borki, hech qaerda ishlamay, sang'ib yurish, tasodifiy daromad topish, oila qurmasdan so'qqa bosh bo'lib, yurishni afzal ko'rgan kambag'allik ko'nikmasiga ega bo'ladi. Bular o'z ihtiyori bilan kambag'allikni tanlab oladi. Buni kambag'allikni ijtimoiy psixologik sabablari deb atasa bo'ladi.

Mehnat resurslari miqdor va sifat ko'rsatkichlariga egadir.

Mehnat resurslarining miqdor ko'rsatkichlari quyidagilardan iboratdir:

- mehnatga layoqatli aholining umumiy soni;
- tarkib topgan mehnat unumdorligi va intensivligi sharoitlarida ish bilan band aholi ishlab beradigan ish vaqti.

Mehnat resurslarining sifat ko'rsatkichlari quyidagilardan iboratdir:

- mehnatga layoqatli aholining salomatligi, jismoniy layoqatligi;
- mehnatga layoqatli aholining bilim va kasbiy-malaka tayyorgarligi darajasi.

Mehnat resurslarining miqdor va sifat ko'rsatkichlari jamlanmasi mehnat salohiyatini tashkil etadi.

Mehnat resurslari quyidagi xususiyatlarga egadir:

1. Ular ish beruvchi bilan ajralmas yaxlitlikda xodimlarga ish haqi ko'rinishida quyidagicha daromad keltiradi: Mehnat faoliyati + bilim, tajriba, malaka = daromad.

2. Agar xodimlarning mehnat qobiliyatidan uzoq vaqt davomida foydalanilmasa, vaqt o'tgani sari ularning mehnat samaradorligi pasaya boshlaydi. Mehnat qobiliyati bu biror faoliyatni amalga oshirish ko'nikmasidir. Vaqt o'tishi bilan nazariy bilimlar yoddan chiqadi va eskiradi, tajriba ham yo'qoladi. Mehnat qobiliyatini yo'qotmaslik uchun undan muttasil foydalanish bilan birga bu salohiyatni yanada oshirish uchun yangi bilimlarni egallash, tajribani oshirish talab qilinadi[5].

Respublikada kechayotgan demografik jarayonlar zamonaviy tendensiyalarining tahlili aholining yosh tarkibida bolalar salmog'ining kamayib, mehnatga layoqatli yoshdagi va qariyalar salmog'ining oshib borayotganligini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida istiqbolda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish

yo'nalishlarida ham o'ziga xos o'zgarishlarning amalga oshirilishini, aholi keksayishining hududiy va gender jihatlarida e'tiborga olingani holda keksalarni ijtimoiy himoya qilish loyihalari va dasturlarini ishlab chiqishni talab etadi. Mazkur tadbirlarning amalga oshirilishi demografik rivojlanish istiqbolini ko'ra bilishga bog'liq bo'ladi. Xususan, O'zbekistonning 2025 yilgacha bo'lgan davrdagi demografik prognozi "yoshni siljitish" usuliga asoslangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehnat resurslaridan unumli foydalanishni ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- mulkni xususiyashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish asosida iqtisodiy resurslar, shu jumladan, mehnat resurslaridan omilkorlik bilan foydalanadigan xususiy korxonalar tashkil etishni davom ettirish;

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanishi, ularda yangi ish o'rinlarini yaratishni qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish;

- iqtisodiyotimizni tarkibiy o'zgartirish, zarar keltirib ishlayotgan korxonalarni tugatish, fan-texnika taraqqiyoti yutuqlari va intensiv texnologiyalarni joriy etish hisobiga asosan yuqori texnologik va daromadli ish o'rinlarini ko'paytirish;

- ish bilan bandlikning noan'anaviy shakllarini rivojlantirish, agrar sektoridagi ishdan vaqtincha bo'shab qolgan shaxslar uchun mavjud korxonalarni kengaytirish va qayta ta'mirlash hamda yangi ish joylarini yaratish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri investisiyalar – sarmoyalar kiritish;

- muvaqqat ish joylarini yaratish va mulkchilikning turli shakllarini rivojlantirish;

- yangi ish o'rinlarini yaratishda korxonalarining iqtisodiy manfaatdorligini oshirish, byudjet to'lovlari va xodimlarning vaqtincha va qisman bandligi uchun ijtimoiy sug'urta badallarini kamaytirish, ularni ishga qabul qilish jarayonini engillatish, bandlikning noan'anaviy shakllarini tashkil etish bilan bog'liq sarf-xarajatlarini Bandlikka ko'maklashish fondi mablag'lari hisobidan qisman bo'lsada qoplash.

- O'zbekiston Respublikasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, qishloq mehnat bozorini shakllanishi va rivojlanishi masalalarini o'rganishga, unda kechayotgan jarayonlarni chuqur tahlil etish va ularni oldidan bashoratlash kabilarga alohida e'tiborni qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мурожаатнома (2020) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // ЎЗА, 2020 йил 25 январь
2. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Дарслик. - Т.: "МЕННАТ", 2009. 223-6.
3. Ўзбекистон Республикасининг "Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида"ги қонуни. www.lex.uz
4. Абдурахмонова Г. Меҳнат иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. - Т.: "Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи", 2020.
5. Тагаев Б., Матрасулов Д., Исмаилов И. Фаол бандлик сиёсати – иқтисодий барқарорлик ва кучли ижтимоий ҳимоя сифатида. Мақола. www.review.uz/ 29.11.2021

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

